

Fatores associados a transmissão vertical do HIV *Factors associated with vertical transmission of HIV*

Cleber Gomes da Costa Silva¹,
Ingrid Regina Cariman Leite²,
Francisco Kayo Lima da Silva¹,
Soray de Oliveira Vieira¹,
José Elias Duarte da Silva²

¹Centro Universitário de ciências e tecnologias do Maranhão, Caxias, Maranhão, Brasil

²Universidade Estadual do Maranhão, Caxias, Maranhão, Brasil

Correspondência: Cleber Gomes da Costa Silva, Centro Universitário de ciências e tecnologias do Maranhão- Unifacema, Caxias, Maranhão, Brasil. E-mail: klebbehgomez@gmail.com

Submetido em: 28/02/2023

Aprovado em: 28/02/2023

Publicado em: 04/03/2023

DOI 10.51473/ed.al.v3i1.488

Resumo

São inúmeros os casos de transmissão vertical de HIV, no entanto com a implementação dos protocolos de segurança e manejo dessas mães esses casos têm diminuído, mais é indiscutível que existem fatores que contribuem para que as taxas da infecção da doença continuem deixando em evidencia a complexidade e a gravidade da doença em questão. O estudo tem como objetivo analisar os fatores associados a transmissão vertical do HIV. Trata-se de uma revisão integrativa realizada online através de pesquisas em bases de dados como SCIELO e PubMed, com os descritores “transmissão vertical do HIV”, e transmissão vertical de doenças infecciosas”. Com retorno de 144 artigos. Foram usados 10 artigos após a aplicação dos critérios de inclusão: artigos que relatavam exclusivamente da análise dos fatores associados a transmissão vertical do HIV, e além disso foram analisados documentos do site do ministério da saúde. Os principais fatores associados a transmissão vertical do HIV foram falhas no pré-natal, a não aderência da mãe ao tratamento antirretroviral de forma imediata, fragilidade no cuidado prestado e diagnostico tardio da doença. Indubitavelmente é indispensável a adoção de medidas que visem o controle e a estagnação da infecção de forma rápida e eficaz assim que descoberto a gravidez, dito isso é de suma importância a adoção por parte da equipe de saúde, medidas que evidenciem a transcendência do atendimento humanizado, pré-natal eficiente e uma maior cobertura de assistência a essas gestantes. Vale ressaltar a importância da qualificação e atualização desses profissionais e o sanamento de dúvidas relacionadas a doença, fazendo com que essas informações cheguem a essas mães e as impactem de forma indelével.

Palavras-chave: HIV, transmissão vertical, fatores de transmissão vertical

Abstract

There are numerous cases of vertical transmission of HIV, however with the implementation of safety protocols and management of these mothers these cases have decreased, but it is indisputable that there are factors that contribute to the continued infection rates of the disease, highlighting the complexity and severity of the disease in question. The study aims to analyze the factors associated with vertical transmission of HIV. This is an integrative review carried out online through searches in databases such as SCIELO and PubMed, with the descriptors “vertical transmission of HIV”, “and vertical transmission of infectious diseases”. With a return of 144 articles. 10 articles were used after applying the inclusion criteria: articles that reported exclusively on the analysis of factors associated with vertical transmission of HIV, and in addition, documents from the Ministry of Health website were analyzed. The main factors associated with vertical transmission of HIV were failures in prenatal care, the mother’s non-adherence to antiretroviral treatment immediately, fragility in the care provided and late diagnosis of the disease. Undoubtedly, it is essential to adopt measures aimed at controlling and stagnating the infection quickly and effectively as soon as the pregnancy is discovered. Efficient prenatal care and greater coverage of care for these pregnant women. It is worth mentioning the importance of training and updating these professionals and solving doubts related to the disease, allowing this information to reach these mothers and having an indelible impact on them.

Keywords: HIV, mother-to-child transmission, mother-to-child transmission factors

1. Introdução

A transmissão vertical do HIV ocorre através da passagem do vírus da mãe para o bebê durante a gestação, o trabalho de parto, o parto propriamente dito (contato com as secreções cérvico-vaginais e sangue materno) ou a amamentação, sendo que cerca de 35% dessa transmissão ocorre durante a gestação, 65% ocorre no peri-parto e há um risco acrescido de transmissão através da amamentação entre 7% e 22% por exposição (mamada). A transmissão vertical do HIV, quando não são realizadas intervenções de profilaxia, ocorre em cerca de 25% das gestações das mulheres infectadas (MS 2007).

A transmissão vertical (TV) do vírus da imunodeficiência humana (HIV) é a principal via de infecção pela qual o HIV acomete a população infantil (RODRIGUES *et al.*, 2017). Segundo CARVALHO; PAES, 2011. Quando o diagnóstico não é feito precocemente, a infecção pelo HIV pode progredir para a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), doença de grande importância clínica devido às repercussões negativas que impactam o paciente, física e socialmente.

De acordo com o protocolo para prevenção do HIV, sífilis e hepatites virais de 2019, do ministério da saúde, a transmissão vertical pode ser evitada por meio da adoção de medidas profiláticas e pela prevenção em mulheres em idades férteis, através da captação precoce dessa mulher e o pré-natal de forma imediata, uma das formas mais eficazes de conhecer, captar e manejar de forma eficiente a paciente que foi diagnosticada com o vírus, fazendo com que esse pré-natal seja eficiente e estagne a infecção e as chances de uma futura progressão da doença em questão.

Assim que diagnosticada com o vírus a gestante deve dar início ao TARV, tratamento antirretroviral, que tem como objetivo baixar a carga viral dessa gestante, sendo levada a zero e ficar infectáveis no momento do nascimento do bebê. Se por ventura a gestante já tinha o diagnóstico prévio da infecção o tratamento antirretroviral deve ser mantido, porém com reajustes de doses que se adéquem ao seu estado gravídico, esses reajustes também evitam a teratogenicidade, que são as más formações durante a formação do bebê.

Em um ofício emitido pelo ministério da saúde em 20 de março de 2020 sobre Atualização das recomendações de terapia antirretroviral (TARV) em gestantes vivendo com HIV, dispõe de informações correlacionadas ao TARV, onde diz que o mesmo deve ser iniciado de forma imediata mesmo sem os resultados dos exames de LT-CD4+, CV-HIV e genotipagem. De acordo com dados da organização mundial de saúde milhares de mulheres que são portadoras do vírus engravidam por ano, e não há medidas profiláticas que visam melhorias as essas mulheres pois muitas dela procuram os serviços de saúde já com a gravidez avançada passando do segundo trimestre de gestação, o que pode ser um risco para o feto. O UNAIDS fala sobre dados concretos de mulheres portadoras do HIV que engravidam por ano, o número gira em torno de 1,4 milhões de mulheres, e no Brasil as estatísticas afirmam que esse número em porcentagem cresceu 37% de 2008 até 2018.

Mediante as informações citadas acima, é indiscutível que são dados alarmantes com relação ao número de gestações em mulheres portadoras do vírus, no entanto estudos revelam que esse número de transmissão vertical vem caindo nos últimos anos, resultados de uma assistência de qualidade, pré-natal eficiente, qualificação continua dos profissionais e o manejo correto dessas gestantes, o que se deve também atribuir essas melhorias após a implementação dos protocolos de segurança e o acesso a terapia medicamentosa/tratamentos antirretrovirais. Mas sabe-se dos inúmeros fatores que é o foco dessa pesquisa que contribuem para que esse número ainda existente persista, carecendo de uma atenção redobrada e continua sobre a doença em contexto.

De acordo com dados do ministério da saúde a taxa de transmissão vertical veem diminuindo nos últimos anos, no entanto houve um aumento de 22% e infecção em mulheres já grávidas, o que denota a importância do pré-natal para a estagnação de imediato a transmissão. Todavia, é inquestionável que ainda existe falha com relação a estratégias que visam a estagnação ou eliminação total desse tipo de transmissão. O objetivo do presente estudo é contribuir de forma positiva, através da óptica assistencial, sobre os fatores associados a transmissão vertical.

2. Metodologia

2

Revisão da literatura por meio das bases de dados SCIELO e PUBMED. Foram usados como métodos de busca; os seguintes descritores, transmissão vertical do HIV e transmissão vertical de doenças infecciosas, nas línguas inglesas e portuguesa, os critérios usados para inclusão foram: artigos que relatavam exclusivamente da análise dos fatores associados a transmissão vertical do HIV, os artigos não utilizados foram excluídos devido a repetição de assunto, do tema e não adequação aos critérios de elegibilidade, a busca foi realizada de forma online nos meses de novembro e dezembro de 2022.

Além dos artigos cotados acima também foram analisados os seguintes documentos dos sites de saúde: A vida das mulheres grávidas e soropositivas, Atualização das recomendações de terapia antirretroviral (TARV) em

Quadro 1- Estratégias de busca e seleção nas bases de dados

Bases de dados	Estratégias	Resultados	Filtrados	Selecionados
SCIELO	(fatores associados ao HIV) and (transmissão vertical)	1.023	145	6
PUNMED	(vertical transmission of HIV) and (factors associated with vertical transmission) and (prevention protocols for vertical transmission)	2.345	37	4

3. Resultados e Discussão

Mediante ao que foi citado na metodologia do referente trabalho, após a utilização dos critérios de pesquisa e inclusão serem aplicados obteve-se os seguintes resultados.

Figura 1- fluxograma resumido do processo de identificação dos artigos e estudos que foram utilizados na elaboração deste mesmo, aos quais todos os incluídos cumpriram os critérios de elegibilidade e adequação ao tema, fatores associados a transmissão vertical do HIV.

Logo após a leitura e análises dos artigos e documentos selecionados para confecção do estudo em questão, observou-se que os fatores mais prevalentes correlacionados a transmissão vertical do HIV foram, falhas no pré-natal, a não aderência da mãe ao tratamento antirretroviral de forma imediata, fragilidade no cuidado prestado e diagnóstico tardio da doença.

Mediante as análises dos documentos selecionados foi perceptível que o manual de protocolos para prevenção do HIV e sífilis do ministério da saúde destaca que seu objetivo é o de avançar nesta prevenção, percebeu-se ser necessária a ampliação do “Projeto Nascer –Maternidades”, para que todos esses locais tenham condições de atendimento à gestante portadora de HIV ou com sífilis, bem como ao seu recém-nascido, e a ampliação do diagnóstico e atenção a essa mulher, principalmente durante o pré-natal; e para conseguir tal feito o ministério da saúde criou e desenvolveu estratégias que visavam a melhoria nas condições em que essas gestantes seriam atendidas, tais como a criação do programa citado anteriormente, projeto nascer e focou mais na capacitação dos profissionais com a finalidade de os tornarem profissionais qualificados e prestadores de um serviço com a devida exatidão, além do incentivo a captação precoce dessas mulheres, a realização de testagens rápidas com uma maior cobertura regional, a aderência do tratamento antirretroviral em tempo oportuno e incentivando a inclusão de seus parceiros em todo processo de tratamento. É indiscutível que os fatores relacionados a transmissão vertical estão diretamente ligados a uma falha na assistência que é prestada a essas grávidas, como mostra na tabela a seguir em forma de porcentagem.

Tabela 1: tabela com o número de citações de cada fator relacionado a TV.

Fatores associados ao TARV	Porcentagem de citações nos estudos %
Falhas no pré-natal	Citados em 8 dos 10= 80%
Não aderência da mãe ao tratamento antirretroviral	Citados em 10 dos 10= 100%
Fragilidade no cuidado prestado	Em 10 dos 10= 100%
Diagnóstico tardio da doença.	Citados em 8 de 10= 80%

Fonte: dados dos autores.

Os dados acima mostram o quão necessitante de estratégias que estagnem a doença a população de grávidas brasileiras. É imprescindível o desenvolvimento de um trabalho conjunto com outros ministérios, estados, municípios, organizações não-governamentais, sociedades científicas, entidades de classe e outras instituições envolvidas com o tema, para o aprofundamento dessas ações (MS 2007).

O que de fato seria uma tentativa de reaver erros passados que possa ter sido cometido e prevenir futuros equívocos, salvando recém-nascidos de uma possível infecção, oferecendo informações a respeito de todo contexto envolvendo a situação na qual essa grávida se encontra, pois além dos fatores citados ao longo do trabalho, o tipo de parto ou o aleitamento materno de mães infectadas também são fatores imprescindíveis. Mas o enfoque principal para evitar a transmissão vertical seria a aderência de estratégias e o uso do TARV, uma vez que segundo FEITOZA et al., 2021 a profilaxia com TARV no recém-nascido é um pilar essencial para atingir a eliminação da transmissão vertical.

4. Conclusão

Diante dos fatos apresentados no estudo, percebe-se que na sociedade o conhecimento acerca do assunto abordado, dos fatores de transmissão vertical encontra-se defasado na vida de muitas mulheres, e como consequência é observado a alta prevalência das crescentes taxas de acometimento do vírus HIV em recém nascidos por conta da transmissão vertical, da falta de informações relacionadas a doença e de estratégias que visem o controle da infecção nos bebês de mães soropositivas.

4

Nessa perspectiva aliado a escassez de informações, evidencia-se que há estigmas, medo do preconceito, já que quem é portador do vírus sofre com isso, dificulta a ida dessas mulheres ao serviço de saúde o que resulta na não captação precoce dessa gestante, no diagnóstico tardio e na aderência ao TARV de forma imediata, o que consequentemente impede a efetividade do tratamento.

Desse modo, diante da atual realidade e cenário de exposição a transmissão vertical, a criação de estratégias e a disseminação de informações acerca do tema é de fundamental importância fazendo assim com que seja cada vez mais vidas poupadas e seguridade de um futuro relativamente satisfatório, estratégias de educação em saúde é a medida certa para o alerta necessário a essas mães.

Por fim, este estudo possibilitou a ampliação do conhecimento acerca da qualificação contínua dos profissionais,

captação precoce dessas grávidas, testagens rápidas em âmbito global e regional, pré-natal eficiente e assim por diante como forma de prevenção da TV, ou seja, educação em saúde disfarçada de atitudes e objetivos.

5. Agradecimentos

Ao Centro universitário de ciências e tecnologias do Maranhão, Caxias, Maranhão, Brasil e a universidade Estadual do Maranhão, Caxias, Maranhão, Brasil

6 Contribuições dos autores

Soray de Oliveira Vieira e Ingrid Regina Cariman Leite: construção da introdução e objetivo da pesquisa. Francisco Kayo Lima da Silva, Cleber Gomes da Costa Silva e José Elias Duarte da Silva: elaboração da metodologia, resultados e discussão e conclusão.

7. Conflitos de interesse

Não há conflitos de interesses.

8 Aprovação Ética

Não aplicável

Referências

Da Rosa; C, M. Lobato C; R. Gonçalves; V, C Da Silva O; M. N. Barral; M, M.F. Barral de M, M; A. da Hora; P; V. SciELO - Avaliação dos fatores associados à transmissão vertical de HIV-1 Scientific Electronic Library Online. <https://doi.org/10.1016/j.jped.2014.12.005>.

MARTÍNEZ, A. et al. Determinantes da transmissão vertical do HIV-1 no sul do Brasil. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 78, n. 1, p. 113-121, 2006.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolo de Investigação de Transmissão Vertical. Ministério da Saúde do Brasil. Brasília: 1-83p, 2014.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Oliveira, M. J. A. de F., Barros, C. R. dos S., & Bringel, K. A. (2022). Fatores associados à transmissão vertical do HIV em pacientes assistidas em um serviço de referência na Paraíba: um estudo caso-controle / Factors associated with vertical transmission of HIV in patients assisted in a reference service in Paraíba: a case-control study. Brazilian Journal of Development, 8(2), 12495–12514. <https://doi.org/10.34117/bjdv8n2-269enfermagem> S-CIENTIA, (51)66, 1984-7688

Rosângela P. GianvecchioI; Tamara B. L. Goldberg. Fatores protetores e de risco envolvidos na transmissão vertical do HIV-1 Protective and risk factors related to vertical transmission of the HIV-1 SciELO - Scientific Electronic Library Online

Santos F, F. Melo F. J; Caldeira G, J. & Barbosa; P, N. Costa A, G. fatores associados à transmissão vertical do HIV nos últimos 10 anos no Brasil factors associated with vertical hiv transmission in the last10 years in brazil. Revista s-cientia. Vol. 14.2021.

Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis Coordenação-Geral de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis OFÍCIO CIRCULAR Nº 11/2020/CGIST/. DCCI/SVS/MS.: Atualização das recomendações de terapia antirretroviral (TARV) em gestantes vivendo com HIV.

SIQUEIRA, Poliana Germano Bezerra de Sá. Fatores associados à transmissão vertical do HIV em crianças acompanhadas em um serviço de referência no Recife. 2018. 82 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Saúde Pública) – Instituto Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2018. <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/30356>